

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

TURLI XIL SIFAT TARKIBLI ICHIMLIK SUVLARI TA'SIRIDA SO'LAKDA YUZAGA KELADIGAN BIOKIMYOVIY VA IMMUNOLOGIK O'ZGARISHLAR

Teshayeva Dilbar Shuxrat qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda ichimlik suvi resurslarining kamayishi va sifatli ichimlik suvi tanqisligi global miqyosda insoniyat oldida turgan eng dolzarb ekologik va tibbiy muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ichimlik suvi yetishmovchiligi ko'plab hududlarda aholini muqobil suv manbalari, jumladan, yuqori minerallashtirilgan va kimyoviy tarkibi murakkab bo'lgan yer osti suvlaridan foydalanishga majbur qilmoqda. Bunday suvlar tarkibida natriy, kalsiy, magniy, sulfat, xlorid va boshqa kimyoviy komponentlarning yuqori konsentratsiyada mavjudligi organizmning turli a'zo va tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, katta so'lak bezlari suv orqali organizmga kiruvchi ionlar va boshqa kimyoviy moddalarga yuqori sezuvchanlikka ega bo'lib, ularning morfologik va funksional holati suv-tuz almashinuvi hamda metabolik jarayonlardagi o'zgarishlarni aks ettiruvchi muhim biologik indikator hisoblanadi. So'lak bezlari sekretsiasining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar organizmning ichki muhit barqarorligi, elektrolitlar muvozanati va umumiy metabolik holatini baholashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Shu sababli yuqori minerallashtirilgan yer osti suvlari ta'sirida katta so'lak bezlarida yuzaga keladigan morfologik va funksional o'zgarishlarni eksperimental sharoitda o'rganish, ushbu o'zgarishlarning patogenetik mexanizmlarini aniqlash hamda ularni korreksiya qilishning samarali usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: ichimlik suvi sifati, yer osti suvlari, yuqori minerallashuv, soʻlak bezlari, biokimyoviy oʻzgarishlar, immunologik koʻrsatkichlar, mahalliy immunitet, IL-6, IL-10, lizotsim, sIgA, *Asparagus officinalis*.

BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL CHANGES IN SALIVA UNDER THE INFLUENCE OF DRINKING WATER WITH DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITIONS

Teshayeva Dilbar Shuxrat qizi

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. According to the World Health Organization, the shortage of safe drinking water has become one of the most pressing global challenges facing humanity in recent years. The limited availability of high-quality drinking water and the deterioration of water resources in many regions of the world have led to an increasing reliance on alternative water sources, particularly groundwater characterized by elevated mineralization and complex chemical composition. The high concentration of mineral salts and various chemical elements in groundwater may adversely affect different organs and physiological systems of the body. Major salivary glands are especially sensitive to ions and chemical substances entering the organism through water intake. Therefore, alterations in their morphological, functional, and biochemical characteristics can serve as important indicators of metabolic status, water–electrolyte balance, and the maintenance of internal homeostasis. Changes in the structural and functional state of salivary glands reflect disturbances in metabolic processes and may indicate adaptive or pathological responses to environmental factors. Consequently, the investigation of morphological and functional alterations in major salivary glands induced by highly mineralized groundwater is of considerable scientific interest. Furthermore, the development of effective preventive and corrective approaches aimed at reducing the adverse effects

of groundwater with elevated mineral content is of significant practical importance. Understanding the pathogenetic mechanisms underlying these changes may contribute to the preservation of salivary gland function, maintenance of homeostasis, and improvement of public health in populations exposed to groundwater with complex chemical composition.

Keywords: drinking water quality, groundwater, high mineralization, salivary glands, biochemical changes, immunological parameters, local immunity, IL-6, IL-10, lysozyme, sIgA, *Asparagus officinalis*.

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЮНЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАЗЛИЧНОГО КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА

Тешаева Дилбар Шухратовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы дефицит питьевой воды становится одной из наиболее актуальных глобальных проблем человечества. Недостаток качественной питьевой воды приводит к более широкому использованию подземных вод с повышенным содержанием минеральных солей и различных химических компонентов. Избыточное содержание солей и химических элементов в таких водах оказывает влияние на различные органы и системы организма, в том числе вызывает морфофункциональные изменения в крупных слюнных железах. Слюнные железы обладают высокой чувствительностью к ионам и токсическим веществам, поступающим в организм с водой, поэтому изменения их функциональных и биохимических показателей могут служить важным индикатором общего метаболического состояния организма, водно-солевого обмена и стабильности внутренней среды. В связи с этим изучение

морфологических и функциональных изменений, возникающих в крупных слюнных железах под воздействием подземных вод с повышенной минерализацией и сложным химическим составом, а также разработка эффективных методов их коррекции представляют значительный научный и практический интерес. Исследование патогенетических механизмов данных изменений имеет важное значение для оценки влияния качества питьевой воды на состояние организма и разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение функциональной активности слюнных желез и поддержание гомеостаза.

Ключевые слова: качество питьевой воды, подземные воды, высокая минерализация, слюнные железы, биохимические изменения, иммунологические показатели, местный иммунитет, IL-6, IL-10, лизоцим, sIgA, *Asparagus officinalis*.

Tadqiqotning maqsadi sifat tarkibi turlicha bo'lgan ichimlik suvlari ta'sirida so'lakda yuzaga keladigan morfofunktsional o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlarini qiyosiy o'rganish.

Tadqiqotning vazifalari: markazlashtirilgan ichimlik suvi iste'mol qilgan nazorat guruhi 6 oylik oq zotsiz kalamushlar so'lagining biokimyoviy va immunologik tarkibini o'rganish; yer osti (institut hududidagi 20 metr chuqurlikdan) suvini iste'mol qilgan 6 oylik oq zotsiz kalamushlarning so'lagining biokimyoviy va immunologik tarkibining o'zgarishlarini o'rganish va nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilish;

Jo'yzar sihatgohidagi (1430 m chuqurlikdan olingan) suvni iste'mol qilgan 6 oylik oq zotsiz kalamushlarning so'lagining biokimyoviy va immunologik tarkibining o'zgarishlarini o'rganish va nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilish; yer osti suvini iste'mol qilgan va qushqo'nmas o'simligi doni bilan korrektsiya qilingan 6 oylik oq zotsiz kalamushlarning so'lagining biokimyoviy va immunologik

tarkibini o'rganish, korrektsiya samaradorligini nazorat guruhi va korrektsiyalanmagan yer osti suvi guruhi ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilish orqali baholash.

Tadqiqotning ob'ekti: erkak jinsiga mansub, 6 oylik 160 - 180 gramm og'irlikdagi oq zotsiz kalamushlar o'rganilgan.

Tadqiqotning predmeti oq zotsiz kalamushlar so'lagidagi biokimyoviy va immunologik ko'rsatkichlari asosiy material sifatida xizmat qilgan.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda laborator va statistik usullardan foydalanilgan.

Natijalar. Tadqiqot davomida jami 80 ta oq zotsiz kalamushlar to'rtta guruhga ajratildi: nazorat guruhi (n=20), 1435 metr chuqurlikdagi yer osti suvi iste'mol qilgan eksperimental guruh (n=20), "Jo'yzar" sog'lomlashtirish markazi suvidan foydalangan guruh (n=20) hamda yer osti suvi iste'moliga qo'shimcha ravishda qushqo'nmas (*Asparagus officinalis*) o'simligi qo'llanilgan tajriba guruhi (n=20). Barcha guruhlardagi hayvonlarning so'lak namunalari olinib, immunoferment tahlil (IFA) usulida biokimyoviy ko'rsatkichlar o'rganildi. Nazorat guruhidagi kalamushlar vodoprovod suvi bilan ta'minlangan bo'lib, ularning so'lagida pH ko'rsatkichi 7,3–7,6 oralig'ida qayd etildi. Natriy miqdori 8,6–9,5 mmol/l, kaliy 9,4–9,9 mmol/l, kalsiy 0,9–1,2 mmol/l, umumiy oqsil 1,5–1,68 g/l, glyukoza 0,06–0,10 mmol/l, mochevina 1,2–2,8 mmol/l, kreatinin 3,1–4,4 mkmol/l va amilaza faolligi 0,2–0,5 birlikni tashkil etdi. Olingan natijalar mazkur guruh hayvonlarining so'lagida tekshirilgan barcha biokimyoviy ko'rsatkichlar fiziologik me'yor chegaralarida ekanligini ko'rsatdi. "Jo'yzar" sog'lomlashtirish markazi suvidan iste'mol qilgan kalamushlar guruhida pH ko'rsatkichi 7,0–7,4 oralig'ida bo'ldi. Natriy miqdori 16,1–16,9 mmol/l, kaliy 16,5–17,9 mmol/l, kalsiy 1,5–1,8 mmol/l, umumiy oqsil 1,5–1,8 g/l, glyukoza 0,15–0,16 mmol/l, mochevina 1,5–2,2 mmol/l, kreatinin 2,2–2,8 mkmol/l va amilaza faolligi 0,32–0,40 birlikni tashkil etdi. Ushbu guruhda aniqlangan ko'rsatkichlar organizmning fiziologik holatiga mos kelib, so'lakning

biokimyoviy tarkibida patologik o'zgarishlar kuzatilmadi. 1435 metr chuqurlikdagi yer osti suvi iste'mol qilgan eksperimental guruh kalamushlarida esa sezilarli biokimyoviy siljishlar qayd etildi. Jumladan, pH ko'rsatkichi 8,0–8,9 oralig'ida bo'lib, so'lak muhitining ishqoriy tomonga siljiganligini ko'rsatdi. Natriy miqdori 26,4–28,3 mmol/l gacha ortgan bo'lsa, kaliy miqdori 6,2–7,4 mmol/l gacha kamayganligi aniqlandi. Kalsiy miqdori 1,0–3,2 mmol/l, umumiy oqsil 0,5–1,0 g/l, glyukoza 0,08–0,12 mmol/l, mochevina 3,5–4,3 mmol/l, kreatinin 9,6–10,6 mkmol/l va amilaza faolligi 0,09–0,12 birlikni tashkil etdi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, yer osti suvi iste'mol qilgan eksperimental guruhda natriy va kreatinin ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lib, pH muhitining ishqoriy tomonga siljishi kuzatildi. Shuningdek, umumiy oqsil va amilaza faolligining pasayishi hamda mochevina miqdorining ortishi qayd etildi. Ushbu o'zgarishlar chuqur yer osti suvining mineral tarkibi organizmning suv-elektrolit muvozanati va so'lak bezlarining funksional faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi.

1-jadval

Vodoprovod suvi iste'mol qilgan , Jo'yzar suvi iste'mol qilgan va yer osti suvi iste'mol qilgan kalamushlar guruhlarining so'lak tarkibining biokimyoviy ko'rsatkichlari taqqoslanishi.

Ko'rsatkichlar	Vodoprovod suvi	Jo'yzar suvi	Yer osti suvi
pH	7.45 ± 0.035	7.175 ± 0.059*	8.353 ± 0.144*
Natriy (mmol/l)	8.8375 ± 0.115	16.495 ± 0.119*	27.44 ± 0.291*
Kaliy (mmol/l)	9.625 ± 0.061	17.19 ± 0.218*	6.867 ± 0.169*
Kalsiy (mmol/l)	1.14 ± 0.036	1.685 ± 0.047*	2.34 ± 0.331*
Umumiy oqsil (g/l)	1.5755 ± 0.025	1.605 ± 0.054*	0.727 ± 0.078*
Glukoza (mmol/l)	0.545 ± 0.195	0.1525 ± 0.002*	0.97 ± 0.006*
Mochevina (mmol/l)	1.855 ± 0.150	1.86 ± 0.124*	3.893 ± 0.127*

Kreatinin (mkmol/l)	3.55 ± 0.147	2.51 ± 0.077*	10.047 ± 0.184*
Amilaza	0.318 ± 0.029	0.3715 ± 0.014*	0.103 ± 0.005*

Yer osti suvi iste'mol qilgan va qushqo'nmas (*Asparagus officinalis*) o'simligi bilan korreksiya qilingan eksperimental guruh kalamushlarining so'lagida o'tkazilgan biokimyoviy tahlillar natijasida pH ko'rsatkichi 6,9–7,5 oralig'ida ekanligi aniqlandi. Natriy (Na⁺) miqdori 6,3–13,3 mmol/l, kaliy (K⁺) 9,5–21,2 mmol/l, kalsiy (Ca²⁺) 1,5–2,9 mmol/l, umumiy oqsil 1,5–1,8 g/l, glyukoza 0,10–0,16 mmol/l, mochevina 1,4–2,2 mmol/l, kreatinin 4,6–9,2 mkmol/l hamda amilaza faolligi 0,32–0,50 birlik oralig'ida qayd etildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, qushqo'nmas o'simligi bilan korreksiya qilingan guruhda so'lakning biokimyoviy ko'rsatkichlari yer osti suvi iste'mol qilgan eksperimental guruhga nisbatan fiziologik me'yorlarga yaqinlashgan. Xususan, pH ko'rsatkichining me'yoriy chegaralarga qaytishi, natriy va kreatinin miqdorlarining pasayishi hamda umumiy oqsil va amilaza faolligining tiklanish tendensiyasi kuzatildi. Mazkur natijalar qushqo'nmas o'simligi yer osti suvi ta'sirida yuzaga kelgan biokimyoviy buzilishlarni qisman korreksiya qilish xususiyatiga ega ekanligini va so'lak bezlarining funksional holatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

2-jadval

Yer osti suvi ichgan experiment guruh bilan yer osti suvi ichgan va yer osti suvi ichgan va qushqo'nmas o'simligi bilan korreksiya qilingan guruhlarining bioximik ko'rsatkichlari taqqoslanishi

Ko'rsatkich	Yer osti suvi	Yer osti suvi+qushqo'nmas
pH	8.353 ± 0.144	7,283 ± 0,085*
Natriy (mmol/l)	27.44 ± 0.291	9,294 ± 1,312*
Kaliy (mmol/l)	6.867 ± 0.169	13,017 ± 1,179*
Kalsiy (mmol/l)	2.34 ± 0.0331	2,2 ± 0,0268*
Umumiy oqsil (g/l)	0.727 ± 0.078	1,617 ± 0,047*

Glukoza (mmol/l)	0.097 ± 0.006	0,146 ± 0,008*
Mochevina (mmol/l)	3.893 ± 0.127	1,661 ± 0,117*
Kreatinin (mkmol/l)	10.047 ± 0.184	5,833 ± 0,534*
Amilaza	0.103 ± 0.005	0,468 ± 0,024*

*Izoh: *0.05 — farq statistik jihatdan ishonchli*

Immunologik ko‘rsatkichlarni baholash maqsadida vodoprovod suvi iste‘mol qilgan nazorat guruhidagi 20 ta, “Jo‘yzar” sog‘lomlashtirish markazi suvidan foydalangan 20 ta, yer osti suvi iste‘mol qilgan 15 ta hamda yer osti suvi iste‘moliga qo‘shimcha ravishda qushqo‘nmas (*Asparagus officinalis*) urug‘i bilan korreksiya qilingan 18 ta oq zotsiz kalamushlarning so‘lagi tekshirildi. So‘lak namunalarida sIgA, IL-6, IL-10 va lizotsim miqdorlari immunoferment tahlil (IFA) usulida aniqlandi. Referens ko‘rsatkichlar sifatida sIgA uchun 50–116 pg/ml, IL-6 uchun 0–8 pg/ml, IL-10 uchun 0–28 pg/ml hamda lizotsim uchun 0,159–10 ng/ml qiymatlar qabul qilindi. Nazorat guruhidagi kalamushlarda sIgA miqdori 76,2–100,2 pg/ml (83,135±3,162 pg/ml), IL-6 miqdori 2,9–6,9 pg/ml (5,79±0,522 pg/ml), IL-10 miqdori 10,2–15,2 pg/ml (12,68±0,580 pg/ml) va lizotsim miqdori 3,5–5,7 ng/ml (4,178±0,314 ng/ml) ni tashkil etdi. Ushbu guruhda tekshirilgan barcha immunologik ko‘rsatkichlar referens qiymatlar chegarasida bo‘lib, so‘lak bezlarining immunologik holati fiziologik me‘yorlarga mos ekanligi aniqlandi. “Jo‘yzar” suvi iste‘mol qilgan guruhda sIgA miqdori 62,7–88,8 pg/ml (72,55±3,964 pg/ml), IL-6 miqdori 3,9–6,6 pg/ml (5,365±0,383 pg/ml), IL-10 miqdori 31,6–39,6 pg/ml (35,335±1,108 pg/ml) va lizotsim miqdori 12,1–16,8 ng/ml (13,675±0,630 ng/ml) ni tashkil etdi. Mazkur guruhda sIgA va IL-6 ko‘rsatkichlari me‘yor chegarasida saqlangan bo‘lsa, IL-10 hamda lizotsim miqdorining nazorat guruhiga nisbatan ortishi mahalliy immun himoyaning faollashganligini va yallig‘lanishga qarshi mexanizmlarning kuchayganligini ko‘rsatdi. Yer osti suvi iste‘mol qilgan eksperimental guruhda sIgA miqdori 61,5–82,8 pg/ml (71,753±2,373 pg/ml), IL-6 miqdori 12,8–16,8 pg/ml (15,206±0,547 pg/ml), IL-10 miqdori 11,1–16,5 pg/ml (14,173±0,578 pg/ml) va

lizotsim miqdori 2,2–3,9 ng/ml ($2,847 \pm 0,194$ ng/ml) ni tashkil etdi. Ushbu guruhda IL-6 ning referens qiymatlardan ancha yuqori bo'lishi yallig'lanish jarayonlarining faollashganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, IL-10 va lizotsim miqdorlarining pasayishi yallig'lanishga qarshi hamda antimikrob himoya mexanizmlarining susayganligidan dalolat berdi. sIgA ko'rsatkichi esa referens chegaralarda saqlanib qoldi. Yer osti suvi iste'mol qilgan va qushqo'nmas urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda sIgA miqdori 90,7–100,7 pg/ml ($93,7 \pm 1,407$ pg/ml), IL-6 miqdori 4,1–6,2 pg/ml ($4,333 \pm 0,236$ pg/ml), IL-10 miqdori 34,8–68,3 pg/ml ($55,594 \pm 5,872$ pg/ml) va lizotsim miqdori 19,2–25,9 ng/ml ($23,961 \pm 1,020$ ng/ml) ni tashkil etdi. Mazkur natijalar qushqo'nmas urug'i qo'llanilgandan so'ng yallig'lanishni rag'batlantiruvchi IL-6 sitokini sezilarli darajada kamayganligini, aksincha yallig'lanishga qarshi IL-10 hamda antimikrob himoya omili bo'lgan lizotsim miqdori ortganligini ko'rsatdi. sIgA ko'rsatkichining ham yuqori fiziologik chegaralarga yaqinlashishi mahalliy immunitetning yaxshilanganligidan dalolat beradi. Biokimyoviy ko'rsatkichlar tahlili ham yer osti suvi tarkibidagi yuqori mineralizatsiyaning organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda natriy miqdori 27,44 mmol/l ni tashkil etib, me'yoriy qiymatlardan yuqori bo'ldi. Bu holat organizmda osmotik bosimning ortishiga va suv-elektrolit muvozanatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Qushqo'nmas urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda esa natriy miqdori 9,294 mmol/l gacha kamayib, nazorat ko'rsatkichlariga yaqinlashdi. Shu bilan birga, yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda kaliy miqdori 6,867 mmol/l gacha pasaygan bo'lsa, korreksiya qilingan guruhda ushbu ko'rsatkich 13,017 mmol/l ni tashkil etdi. Natriy va kaliy nisbatining me'yorlashuvi suv-tuz almashinuvining tiklanishi hamda yallig'lanish jarayonlarining kamayishi bilan izohlanadi. Olingan natijalar yer osti suvi iste'moli katta so'lak bezlarida immunologik va biokimyoviy muvozanatning buzilishiga olib kelishini, qushqo'nmas urug'i esa ushbu o'zgarishlarni korreksiya qilishda samarali vosita bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

1-rasm. IL-6 va IL-10 yallig'lanish ko'rsatkichlarining 4 ta guruh doirasida taqqoslanishi

IL-6 (interleykin-6) yallig'lanishni qo'llovchi ko'rsatkich bo'lib, uning miqdori vodoprovod suvi iste'mol qilgan guruhda 5.79 pg/ml ni tashkil etdi. Jo'yzar suvi iste'mol qilgan guruhda bu qiymat 5.365 pg/ml ga kamaygan, ammo yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda sezilarli ravishda oshib, 15.206 pg/ml ga yetdi. Qushqo'nmas o'simligi urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda esa 4.333 pg/ml gacha pasaydi. Shunday qilib, IL-6 miqdori yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda eng yuqori bo'lib, bu guruhdagi yallig'lanish darajasining yuqori ekanligini ko'rsatadi, boshqa guruhlariga nisbatan esa kamayish kuzatildi, ayniqsa yer osti suvi iste'mol qilgan va qushqo'nmas o'simligi urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda.

IL-10 (interleykin-10) esa yallig'lanishga qarshi kurashuvchi ko'rsatkichdir. vodoprovod suvi iste'mol qilgan guruhda IL-10 miqdori 12.68 pg/ml bo'lib, bu miqdor Jo'yzar suvi iste'mol qilgan guruhda sezilarli oshib, 35.335 pg/ml ga yetdi. Yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda bu qiymat 14.173 pg/ml bo'lib, qushqo'nmas o'simligi urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda 55.594 pg/ml ga yetdi. Shunday qilib, IL-10 miqdori ko'plab guruhlarda yallig'lanishga qarshi faoliyatni ko'rsatgan, eng yuqori miqdor esa yer osti suvi iste'mol qilgan va qushqo'nmas o'simligi urug'i bilan korreksiya qilingan guruhida qayd etildi. Bu taqqoslashdan ko'rinib turibdiki, IL-6 va IL-10 ko'rsatkichlari bir-biriga teskari ta'sir ko'rsatadi. Yer osti suvi guruhida IL-6 miqdori eng yuqori, bu esa yallig'lanishning kuchayganligini ko'rsatadi, shu

bilan birga IL-10 miqdori esa boshqa guruhlarga nisbatan pastroq bo‘ladi. Boshqa guruhlarda esa, IL-6 miqdori pasayib, IL-10 miqdori esa yuqoriroq bo‘lib, yallig‘lanishga qarshi kurashish jarayoni kuchayadi.

2-rasm

Lizotsim (Lysozyme) og‘iz bo‘shlig‘ining mahalliy immunitetida muhim o‘rin tutuvchi antimikrob ferment hisoblanadi. U bakteriyalarning hujayra devorini parchalash orqali mikroorganizmlarga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Tadqiqotda lizotsim miqdori ng/ml birligida baholandi va uning referens qiymatlari 0,159–10 ng/ml oralig‘ida qabul qilindi.

Nazorat guruhida lizotsim miqdori o‘rtacha $4,178 \pm 0,314$ ng/ml ni tashkil etib, referens ko‘rsatkichlar chegarasida ekanligi aniqlandi. “Jo‘yzar” suvi iste‘mol qilgan guruhda lizotsim miqdori $13,675 \pm 0,630$ ng/ml gacha ortgan bo‘lib, bu mahalliy immun himoya omillarining faollashganligini va antimikrob himoya mexanizmlarining kuchayganligini ko‘rsatadi.

Yer osti suvi iste‘mol qilgan eksperimental guruhda lizotsim miqdori $2,847 \pm 0,194$ ng/ml gacha pasayganligi qayd etildi. Mazkur holat yuqori minerallashgan yer osti suvlari ta‘sirida so‘lak bezlarining sekretor faolligi hamda

mahalliy immun himoya tizimi susayganligini ko'rsatishi mumkin. Lizotsim miqdorining kamayishi mikroorganizmlarga qarshi tabiiy himoya mexanizmlarining zaiflashishi bilan bog'liq bo'lib, yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Yer osti suvi iste'mol qilgan va qushqo'nmas (*Asparagus officinalis*) urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda lizotsim miqdori $23,961 \pm 1,020$ ng/ml ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich barcha guruhlar orasida eng yuqori bo'lib, qushqo'nmas urug'ining immunomodulyator va antioksidant xususiyatlari natijasida mahalliy immunitet omillari faollashganligini ko'rsatadi. Lizotsim miqdorining ortishi organizmning mikroblarga qarshi himoya salohiyati kuchayganligidan dalolat beradi.

Immunologik ko'rsatkichlarning kompleks tahlili natijasida IL-6 va IL-10 sitokinlari o'rtasida qarama-qarshi dinamik o'zgarishlar kuzatildi. Yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda proinflamator sitokin hisoblangan IL-6 ning keskin ortishi va lizotsim miqdorining kamayishi yallig'lanish jarayonlarining faollashganligini ko'rsatdi. Aksincha, qushqo'nmas urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda IL-6 miqdorining pasayishi, IL-10 va lizotsim ko'rsatkichlarining sezilarli ortishi yallig'lanishga qarshi himoya mexanizmlarining faollashganligini tasdiqladi.

Umuman olganda, tadqiqot davomida kalamushlar so'lagining biokimyoviy va immunologik ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli farqlar aniqlandi. Yer osti suvi iste'mol qilgan guruhda natriy miqdorining ortishi, kaliy miqdorining kamayishi va pH muhitining ishqoriy tomonga siljishi suv-elektrolit muvozanatining buzilganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ushbu guruhda IL-6 ko'rsatkichining yuqoriligi hamda lizotsim va IL-10 miqdorlarining pasayishi yallig'lanish jarayonlari va mahalliy immunitetning susayganligidan dalolat berdi.

Qushqo'nmas urug'i bilan korreksiya qilingan guruhda esa natriy va kaliy ko'rsatkichlarining me'yorlashuvi, pH muhitining fiziologik chegaralarga yaqinlashuvi, IL-6 ning pasayishi hamda IL-10 va lizotsimning ortishi kuzatildi. Ushbu natijalar qushqo'nmas urug'ining yuqori minerallashtirilgan yer osti suvlari

ta'sirida yuzaga kelgan metabolik va immunologik buzilishlarni korreksiya qilishda samarali vosita bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa: tadqiqot natijalari yer osti suvlari tarkibidagi yuqori mineralizatsiya organizmning biokimyoviy va immunologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini, qushqo'nmas urug'i esa ushbu o'zgarishlarni kamaytirish va mahalliy immunitetni kuchaytirishda ijobiy samara berishini ko'rsatdi. Olingan natijalar farmakologiya, eksperimental tibbiyot va biotexnologiya sohalarida yangi profilaktik hamda korreksion yondashuvlarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сапин, М. Р. Атлас анатомии человека для стоматологов: атлас / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Л. М. Литвиненко. — Электрон. текстовые дан. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 600 с.
2. Тешаева Д.Ш. Грунт суви истеъмоли натижасида сўлакда юзага келган ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — Бухоро, 2025. - № 4 (18) -С.201-205 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805718>
3. Teshayeva D.Sh., Khasanova D.A. Influence of external factors on the salivary glands // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2024. - № 12(74). – С.455-458 (14.00.00 №22). <https://newdayworldmedicine.com/en/article/5082>
4. Тешаева Д.Ш., Хасанова Д.А. Действие внешних факторов на слюнные железы (литературный обзор) // Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти. - Тошкент, 2024. - № 5. – С.471-475 (14.00.00; 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан). <https://clck.ru/3U3rcv>
5. Тешаева Д.Ш. Ер ости суви таъсирида сўлак безларининг морфофункционал ўзгаришлари // Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти. - Тошкент, 2025. - № 1. – С.433-437 (14.00.00 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан). <https://clck.ru/3U3rf9>

6. Тешаева Д.Ш. Коррекция изменений в составе слюны, возникших в результате употребления грунтовых вод // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – Бухоро, 2026. - № 1 (21) -С.634-639 (ОАК Раёсатининг 2023 йил 5 майдаги 337-сонли қарори). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18434104>
7. Teshayeva D.Sh. Morphofunctional Changes in Salivary Glands under the Influence of Groundwater // *American Journal of Medicine and Medical Sciences.* - USA, 2025. - №15 (6). – P. 1930-1932 (14.00.00 №2) <http://article.sapub.org/10.5923.j.ajmms.20251506.64.html>
8. Тешаева Д.Ш. Ер ости сувлари таъсири остида сўлак безларининг морфофункционал ўзгаришлари// *Annals and clinical discipline.*- Бухоро, - 2025. - Volume 2, Issue 2– С.140-145. № С-239963 от 14 марта 2024 года <https://www.tadqiqot.uz/index.php/spjacd/article/view/12123>
9. Орехов С.Н., Матвеев С.В., Каракян А.Э., Ибрагимова Э.З. ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СЕКРЕЦИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ // *Научное обозрение. Медицинские науки.* - 2017. - № 4. - С. 58-64;
10. Yeroshenko G.A., Shevchenko K.V., Yakushko O.S. Morphometric characteristics of rat salivary glands hemomicrovasculature capacity component under normal conditions and in ethanol chronic intoxication.
11. K. V. Shevchenko, V. I. Garets, L. Ya. Fedonyuk, K. S. Volkov, C. O. Nesteruk Histophysiology of submandibular salivary glands end pieces in rats with chronic ethanol intoxication.
12. Каргиева З.Р. Оганесов Г.Л. *СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРОЕНИЯ.* Оромян Ваган Мнацаканович *Анатомия и топография околушной слюнной железы Журнал European research*
13. Шевченко К. В., Ерошенко Г. А., Солод А. В., Лисаченко О. Д., Якушко О. С., и др. Корреляционный анализ метрических показателей паренхиматозных компонентов поднижнечелюстных желез крыс после действия этанола- 2020 / *Мир медицины и биологии*

- 14.** Yeroshenko G.A., Shevchenko K.V., Lisachenko O.D., Vilhova O.V., Yakushko O.S. ULTRASTRUCTURAL REMODELING OF RAT SUBMANDIBULAR GLANDS IN CHRONIC ETHANOL INTOXICATION-- 2020 / Мир медицины и биологии
- 15.** Олсуфьева А.В., Тимофеева М.О., Вовкогон А.Д., Чаиркин И.Н. Особенности морфологии начальных отделов язычных желез// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 2.- С. 54-56. [https://doi.org/10.20340/mv-mn.17\(25\).02.10](https://doi.org/10.20340/mv-mn.17(25).02.10)
- 16.** Герасимов А. В., Логвинов С. В., Костюченко В. П Ранние изменения слюнных желез при стрессе 2010 / Бюллетень сибирской медицины
- 17.** Иванова Вера Владимировна, Мильто Иван Васильевич, Суходоло Ирина Владимировна Морфофункциональное состояние эпителиоцитов поднижнечелюстных слюнных желез на фоне многократной ампутации резцов у половозрелых крыс 2018 /
- 18.** Каргиева З. Р., Оганесов Г. Л СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРОЕНИЯ 2023 / Вестник науки